

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MAKTAB VA OTA-ONALAR O'RTASIDAGI ZIDDIYATLARNING TARBIYAVIY JAROYONGA TA'SIRI

*Karaboyeva Maxliyo Kodirjonovna,
Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti*

Annatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida maktab va ota-onalar o'rtasida yuzaga kelayotgan ziddiyatlarning kelib chiqish sabablari hamda ularning o'quvchilarning tarbiyaviy rivojiga ta'siri, pedagogik faoliyatdagi kasbiy chegaralarning buzilishi va muloqot madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi ziddiyatlarning asosiy omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Mazkur ziddiyatlarning o'quvchilarning xulq-atvori, maktabga munosabati, psixologik holati va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'siri ochib berilib, tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: maktab va ota-onalar hamkorligi, ziddiyat, o'quvchi tarbiyasi, pedagogik muhit, tarbiya, muhit, ta'lim,

Jaxonda globallashuv va ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar o'quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu jarayonda maktab, ota-onalar va jamiyatning boshqa ijtimoiy institutlari o'rtasidagi hamkorlik muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, maktab va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar o'quvchilarning tarbiyaviy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, amaliyotda maktab va ota-onalar o'rtasida turli ziddiyatlarning yuzaga kelayotgani kuzatilmoqda. Ushbu ziddiyatlar pedagogik faoliyatdagi kasbiy chegaralarning aniq belgilanmaganligi, pedagoglarning yetarli kasbi tayyorlikka ega emasligi, ota-onalarning ta'lim jarayoniga noo'rin aralashuvi, aholida muloqot madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi, huquqiy savodsizlik, hamda o'zaro ishonchning sustligi bilan bog'liq. Bunday holatlar nafaqat pedagoglarning kasbiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki o'quvchilarning tarbiyaviy rivoji, xulq-atvori va psixologik holatiga ham bevosita ta'sir etadi. Bunday holat ayniqsa MDH davrlaridagi ta'lim tizimida ko'p kuzatiladigan kichik lekin ta'lim-tarbiya jarayoniga juda yomon ta'sir ko'rsatadigan muammolardan biridir.

O'zbekistonda so'ngi yillarda ta'lim tarbiya jarayonini takomillashtirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ushbu jarayonda ishtirok etuvchi xodimlarning vazifa va mas'uliyatlari aniq belgilanib, jamiyatda o'qituvchilarning obro'sini oshirishga qaratilgan qonun va qarorlar ishlab chiqilib amaliyotga joriy qilindi. Shunga qarmay pedagoglar va ota-onalar o'rtasidagi ziddiyatli munosabatlar davom etmoqda. Aholida tizimga nisbatan ishonchsizlik kunda-kunga ortib bormoqda. O'quvchilarda ta'lim muhitiga nisbatan befarqlik, ishonchsizlik, intizom muammolari hamda ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2020-yil 23-sentabrdagi O'zRQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi qonunni, 2024-yil 1-fevraldagi O'zRQ-901-son "Pedagoglar maqomi to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yildagi 893-sonli qarori, Xalq Ta'lim Vazirligining 2026-yil 18-sonli qarorida maktab namunaviy odob-axloq qoidalari tartibga soladi. Lekin ushbu muammoni pedagogic jihatdan o'rganish kelib chiqish sabablarini aniqlash ilmiy-nazariy tahlil olib borish, salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan samarali mexanizmlarni ishlab chiqish zarurati hamda muammoni bartaraf etishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalarga zarurat sezilmoqda.

Umumta'lim maktablarida pedagog va ota-onalar o'rtasidagi ziddiyatlarning yuzaga kelishi bir qator ijtimoiy-pedagogik omillar bilan bog'liq. Jumladan, Ota-onalar ta'lim jarayonida farzandining manfaatlarini himoya qilishda chegara bilmaslik, aksariyat holatlarda bola oldidagi majburiyatlarini bajarmaslik, orqali o'qituvchining faoliyatiga halaqit berish, yoki pedagogning ota-onasiga nisbatan hamkorlik emas buyruq berishi, ota-onalarning qonuniy ta'labini qondirishga qarshilik qilishi, bolaga nisbatan kamsitish va qo'pol munosabatda bo'lishi Ota-onalarning huquq va majbutiyatlari haqida Ta'lim to'g'risidagi qonunning 51-moddasida belgilangan. Unga ko'ra jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalarga, shuningdek uzoq vaqt davolanishga muhtoj bo'lgan bolalarga oilada ta'lim olish imkoniyatini olish; oilada ta'lim olayotgan bolaning fikrini inobatga olgan holda uning o'qishini ta'limning har qanday bosqichida ta'lim tashkilotida davom ettirish to'g'risida qaror qabul qilish; ta'lim tashkilotlari bilan hamkorlik qilish, ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini rivojlantirish, ta'lim tashkilotlariga xayriya yordami ko'rsatish bo'yicha takliflar kiritish; ta'lim tashkilotining ustavi va (yoki) boshqa ta'sis hujjati, litsenziyasi, davlat akkreditatsiyasi to'g'risidagi sertifikat, davlat ta'lim standartlari, davlat ta'lim talablari, malaka talablari, o'quv rejalari va o'quv dasturlari bilan tanishish; ta'limning mazmuni, qo'llanilayotgan ta'lim va tarbiya usullari, ta'lim texnologiyalari bilan, shuningdek o'z bolalarining o'quv fanlarini o'zlashtirishi natijalari bilan tanishish; ta'lim oluvchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish; ta'lim tashkilotini boshqarishga doir masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish ko'rsatib o'tilgan. [1]

Ushbu qonunda o'qituvchilarning ham huquq va majburiyatlari keltirilgan bo'lib unga ko'ra ota-onaning pedagogik faoliyatning ichki jihatlariga noo'rin aralashish, o'qituvchining vakolatlaridan foydalangan holda sinfni boshqarishga urinish, o'qituvchini faoliyatini monitoring qilish, shaxsiyatiga tegish, qonunda belgilanmagan ta'lablarni qo'yish, istalgan vaqtda chaqiruvlar, telefon qo'ng'roqlariga javob berishni talab qilish mumkin emas. Bu kabi holatlar o'qituvchilarning kasbiy mustaqilligiga putur yetkazadi. Turk pedagogi va bolalar psixologi Adem Güneş o'zining “Jazosiz tarbiya” asarida Bola hayotida eng muhim ijtimoiy muhit - bu ota-ona va o'qituvchi bilan bo'lgan munosabatlar tizimi ekanligini takidlaydi. Ushbu uchlik bola shaxsiyatining shakllanishida ustun vazifasini bajaradi. Bolalar uchun bu uchlik ideal shaxs sifatida qabul qiladi. Ularning o'zaro ziddiyati bolaga bir-birlarini xatosini ko'rsatishi bolaning psixologik xolatiga salbiy ta'sir qilishini isbotlab beradi. Uning fikriga ko'ra, bola kattalarning munosabatini kuzatib, qadriyatlarini o'zlashtiradi. Agar u hurmat, sabr, adolat, samimiyligni ko'rsa, shu fazilatlar uning shaxsiyatiga singadi. Aksincha, bosim va tahqir mavjud bo'lsa: qo'pollik, tajovuzkorlik, ikkiyuzlamachilik kabi sifatlar rivojlanishi mumkin. Shuningdek, muloqot madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi ham ziddiyatlarni kuchaytiruvchi omillardan biridir. Ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi muloqot ko'pincha muammo yuzaga kelgandagina amalga oshiriladi, bu esa o'zaro ishonchning pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, ayrim ota-onalarning ta'lim jarayoniga bo'lgan talab va kutishlarining real imkoniyatlar bilan mos kelmasligi ham ziddiyatli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Maktab va ota-onalar o'rtasida yuzaga keladigan ziddiyatlar, avvalo, pedagogik faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar doimiy bosim va nazorat ostida ishlashga majbur bo'lganda, ularning kasbiy motivatsiyasi pasayadi, ijodiy yondashuv cheklanadi va tashabbuskorlik susayishiga olib keladi.

Pedagoglarda kasbiy stress va emotsional charchoqning kuchayishiga olib kelishi mumkin. Ziddiyatli muhit maktabda sog'lom psixologik iqlimning buzilishiga sabab bo'ladi.

O‘qituvchi va ota-ona o‘rtasidagi kelishmovchiliklar bevosita yoki bilvosita o‘quvchilar tomonidan seziladi. Natijada maktab jamoasida o‘zaro ishonch, hurmat va hamkorlik tamoyillari zaiflashadi, ta‘lim muhitida tarbiyaviy ta‘sirning uzluksizligi ta‘minlanmaydi. Maktab va ota-onalar o‘rtasidagi ziddiyatlar o‘quvchilarning tarbiyaviy rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Bunday sharoitda o‘quvchilar pedagog va ota-ona o‘rtasidagi qarama-qarshi talablar ta‘sirida qolib, ijtimoiy xulq me‘yorlarini to‘g‘ri anglashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu esa intizom muammolari, mas‘uliyat hissining pasayishi va maktabga nisbatan salbiy munosabat shakllanishiga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ziddiyatli muhit o‘quvchilarning psixologik holatiga ham ta‘sir ko‘rsatadi. Doimiy nizolar guvohi bo‘lgan o‘quvchilarda xavotir, ishonchsizlik va emotsional beqarorlik holatlari kuzatiladi. Ayrim hollarda esa bu holatlar o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va jamoada o‘z o‘rnini topish jarayonini qiyinlashtiradi.

Maktab va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikni takomillashtirish uchun maktab va ota-onalar o‘rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish zarur. Avvalo, tomonlarning huquq va majburiyatlarini aniq belgilovchi normativ hujjatlar bilan tanishtirish va ular amaliyotga tatbiq etilishi lozim. Bu ota onalarning ta‘lim jarayonidagi ishtirok chegaralarini aniqlashtirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ota-onalar bilan muloqotning tizimli va muntazam shakllarini yo‘lga qo‘yish, ularni pedagogik jarayonning faol, biroq chegaralangan ishtirokchisiga aylantirish muhim ahamiyatga ega. Pedagogik madaniyatni oshirishga qaratilgan seminarlar, treninglar va maslahatlar ota-onalarning ta‘lim jarayoniga ongli va mas‘uliyatli yondashuvini ta‘minlaydi. Natijada maktab va ota-onalar o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik mustahkamlanib, o‘quvchilarning tarbiyaviy rivoji uchun qulay sharoit yaratiladi. Har bir maktabda ota-onalarning ta‘lim jarayonidagi huquq va majburiyatlarini aniq belgilovchi ichki reglament ishlab chiqilishi va tarqatilishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekistonda “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunni 2020-yil 23-sentabrdagi O‘zRQ-637-son
2. Adem Güneş. Jazosiz tarbiya. -T.: Yangi asr avlodi, 2023.
3. Rasulov, A., Karimova, D. - Umumta‘lim maktablarida pedagogik chegaralar va o‘qituvchi mustaqilligi. Ta‘lim va tarbiya, 2020 4(12), 45-53.
4. Sobirov, I. - Maktab va ota-onalar o‘rtasidagi muloqot: nazariya va amaliyot*. T.: 2018 Universitet nashriyoti.
5. Peterson, J., Baker, E. - Parent-Teacher Relationships and Student Development. New York: Routledge. 2018
6. Epstein, J. L. - School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Boulder, CO: Westview Press. 2011
7. McBride, B. - Parental Involvement in Education: Effects on Student Achievement and Well-being. London: Sage Publications. 2011
8. Nazarova, F. Maktab va ota-onalar o‘rtasidagi konfliktlar: pedagogik va psixologik tahlil. T.: Fan va ta‘lim nashriyoti. 2019